

РАЗДЕЛ 8 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

УДК 342.4
DOI

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РИСКИ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ ЯПОНИИ

ЗАГОРОДНИЙ В.В.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена исследованию проблемы конституционно-правового изменения внешней политики Японии через изменение статьи 9 конституции. В работе проанализированы характерные особенности в сфере конституционного законодательства деятельности вооружённых сил и обороны в период с конца XIX по XXI вв. Анализируются причины и предпосылки изменения внешней политики и потенциальные риски для государств, граничащих с Японией. Область исследования: конституционное право.

Ключевые слова: Япония, конституционное регулирование внешней политики, силы самообороны, статья 9 Конституции Японии, мирный договор.

INTERNATIONAL LEGAL TERRITORIAL RISKS OF THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION AS A RESULT OF THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF JAPAN

ZAGORODNIY V.V.,
postgraduate student
SEE HPE «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the problem of constitutional and legal changes in Japan's foreign policy, through the amendment of Article 9 of the Constitution. The paper analyzes the characteristic features in the field of constitutional legislation of the activities of the armed forces and defense in the period from the end of the XIX to the XXI centuries. The reasons and prerequisites for changes in foreign policy and potential risks for states bordering Japan are analyzed. Research area: constitutional law.

Keywords: Japan, constitutional regulation of foreign policy, Self-Defense Forces, article 9 of the Constitution of Japan, peace treaty.

Актуальность. На современном историческом этапе японское государство всё чаще заявляет о своём статусе, как великой державы. Одним из сдерживающих факторов является статья 9 Конституции Японии, которая сдерживает государство в военно-политическом плане. При изменении этой конституционной нормы меняется не только внешняя политика, а также появляются риски для государств, которые имеют территориальные споры с Японией. Исследование конституционных изменений и развития внешней политики Японии представляются крайне актуальными для исследования.

Постановка задачи: рассмотреть генезис конституционного законодательства Японии; выявить актуальные проблемы по изменению внешней политики государства и потенциальных территориальных угроз для Российской Федерации и КНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами регулирования внешней политики Японии и изменениями в Конституции Японии уделяли своё внимание многие учёные: Н.В. Анисимцев, Б.М. Афонин, О.А. Добринская, М.А. Казакова, А.Н. Панов, О.Г. Парамонов, Н.Н. Пузыня, Э.В. Молодякова, В.В. Нелидов, В.С. Соколов, Д.В. Стрельцов, Н.А. Харюшина и другие.

Целью статьи является научно-теоретическое исследование места и роли изменения конституционных норм на внешнюю политику Японии и как это отразится на отношениях с другими странами.

Изложение основного материала исследования. С подписанием Вестфальского мира в 1648 году был заложен базис существующей системы международных отношений, где основными акторами стали европейские государства. Подобное положение дел продолжалось вплоть до 1919 года, когда был подписан Версальский договор. Особенностью этого международного соглашения о мире стало то, что среди европейских государств присутствовала азиатская Япония, которая с проведением реставрации Мэйдзи открылась не только для мира, но и стала принимать активное внешнеполитическое участие на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Внешняя политика Японии конца XIX начала XX веков ознаменовалась активной деятельностью в регионе как на дипломатическом, так и на военно-политическом уровне. Японское государство, пользуясь положением Китая, проигравшем так называемые «Опиумные войны» и не имеющего возможности влиять на ситуацию в регионе, присоединило королевство Рюкю, начало развивать свою экспансию на Тайвань, аннексировало Корею, напало на Тихоокеанскую эскадру России, тем самым развязав войну, и развило русско-японские отношения с позиции силы после подписания Портсмутского договора. Япония того периода не только приняла практически идентичную конституцию с конституцией Германии, но, как и последняя, пошла по пути милитаризации и закрепления на политической арене за счёт военных завоеваний, аннексий и оккупаций.

Участие на дипломатическом уровне в Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. ещё больше укрепило положение Японии во внешнем мире и стало ещё одним толчком для зарождения милитаризма. Хотя Конституция Японии не предусматривала агрессивной внешней политики, при этом особенности японского законодательства предполагали возможность влияния военными на решения Кабинета министров, это позволило им укрепить свою власть и развязать японо-китайскую войну, а после вступить в качестве члена военного союза на стороне Германии и Италии во Вторую мировую войну. Агрессивная захватническая война по отношению к странам Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР) и нападение на США привели к негативному результату – поражению императорской Японии. По результатам окончания Второй мировой войны учреждены Нюрнбергский и Токийский трибуналы, которые признали Германию и её союзников виновными в её развязывании, среди которых была и Япония.

Потсдамская декларация держав-победительниц от 26 июля 1945 года предусматривала ликвидацию всех военных учреждений, генерального штаба, армии и флота Японии. Наряду с вышеуказанным была упразднена Конституция Японии 1889 года [1]. При содействии американского внешнеполитического ведомства, сформирована новая Конституция, которая фактически упразднила такой институт государственной власти, как монархия, и зафиксировала в главе II такую важную для внешней политики

позицию Японии, как отказ от войны. Таким образом, Япония теряла статус великой державы. Диспозиция статьи 9 закрепила следующее:

1. Японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

2. Никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны.

3. Право на ведение государством войны не признается [2].

Основной закон государства закрепил не только отказ от создания вооружённых формирований, но и от развития национальной оборонной политики. Это было обусловлено тем, что Японская военная машина принесла дестабилизацию мира и международных отношений не только в регионе, но и в мировом масштабе.

Принятие не только новой конституции, но и внесение статьи с взятием на себя обязательств по соблюдению принципов, закреплённых в Уставе ООН, позволили Японии стать членом этой организации, но только во «второй волне». Этому способствовало подписание 8 сентября 1951 года Сан-Францисского мирного договора, зафиксировавшего не только прекращение войны со странами антигитлеровской коалиции, но и выплату репараций и решение большинства территориальных вопросов, а также заявление «... о намерении обратиться с заявлением о принятии её в члены Организации Объединённых Наций и при всех обстоятельствах соблюдать принципы Устава Организации Объединённых Наций» [3].

Обеспечение национальной безопасности Японии гарантировал «Договор о безопасности между США и Японией» (1951) [3] и «О взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией» (1960) [4]. Как указывает Д.В. Стрельцов в своей работе, этот договор стал частью системы двухсторонних договоров США с азиатскими странами, которые признавались Вашингтоном дружественными и на которые США делали ставку в реализации своих стратегических целей в Восточной Азии. Помимо Японии в число таких стран входили Республика Корея, Филиппины, Таиланд и Тайвань. Подобная система получила название «системы оси и спиц»: осью являются сами Соединённые

Штаты, договоры которых со стратегическими союзниками в регионе уподоблены «спицам»» [5, с. 48]. Единственной «спицей» без конституционно закреплённых вооружённых сил оставалась только Япония, у них были сформированы Силы самообороны. Но несмотря на свою миролюбивость и отсутствие полноценных войск, уже в 1978 году правительство Японии провело крупнейшие учения после окончания Второй мировой войны и впервые официально объявило главным противником СССР [6, с. 90-95].

Первым шагом на пути к новому закреплению Японии, как полноценного актора в АТР, имеющего возможность опираться во внешней политике не только на экономику, но и на военный потенциал, стало парламентское разрешение 1980 года на использование Сил самообороны за границами страны «для спасения находящихся там граждан Японии» и объявление на официальном уровне о намерении морских Сил самообороны действовать за пределами 200-мильной зоны вокруг Японии. Следующим шагом стало упразднение в 1986 году Совета национальной обороны и создание Совета безопасности Японии, возглавляемым премьер-министром, предназначенного для выработки рекомендаций по определению и реализации главных направлений внешней политики государства и обеспечения национальной обороны [6]. Следует подчеркнуть, что эти действия, закреплённые на законодательном уровне, являются началом не только укрепления новой внешней политики Японии, но и попыткой нарушить нормы собственной конституции и изменения баланса сил в сфере международной безопасности.

В. Самсонов в своей работе от 2003 года «Законодательство Японии в сфере обороны и перспективы его совершенствования» утверждал, что в правительстве и парламенте страны укрепляются позиции сторонников коренного изменения национального послевоенного законодательства и исключения из него в ближайший 15–20-летний период положений, формально ограничивающих возможность превращения Японии в державу со всеми присущими суверенному государству правами [7, с. 8]. Эту гипотезу подтверждает А. Николаев в своём анализе нормативной базы Японии. Он указывает, что были приняты законы, направленные на укрепление Сил самообороны, среди которых следует выделить: «О мерах по обеспечению мира и национальной безопасности в условиях чрезвычайной обстановки вокруг Японии»

(1999); «О специальных мерах по борьбе с терроризмом» (2001); «Об особых мерах, направленных на гуманитарную и восстановительную помощь и поддержку безопасности в Ираке» (2003); «О придании оборонной службе статуса министерства» (2006) [8].

Премьер-министр Синдзо Абэ и его Кабинет в 2012 году были одними из тех, кто начал продвигать легальное изменение Конституционной нормы о миролюбивости, её упразднении и придании юридического статуса Силам самообороны, как полноценным вооружённым силам государства. Кабинет министров Абэ подобную риторику объяснял следующими факторами, которые влияют на национальную безопасность: агрессивная политика КНДР, подтверждающаяся инцидентом 2017 года и развитие собственного ракетно-ядерного потенциала; рост не только экономической и политической военной мощи Китая, но и активация последнего по спорным территориям архипелага в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня – острова Дяюйдао (Сенкаку); осуществление безопасного мореплавания в Японском море, острова Курильской гряды Российской Федерации и др. Для постепенного продвижения изменений в Конституции была принята Резолюция правительства «О совершенствовании законодательства в сфере безопасности с целью обеспечения выживания Японии и защиты её населения» (2014) и ряд нормативных актов.

Опрос общественного мнения Jiji Press показал, что 69% всех респондентов выступают против пересмотра статьи 9 Конституции, предусматривающей отказ от войны. Среди респондентов, не поддерживающих его кабинет министров, противников внесения изменений в статью было 77,1% против 22,1%, которые заявили, что в статью необходимо внести поправки. Между тем 26,9% выбрали ответ, что в поправке к статье нет необходимости, потому что правительство может изменить своё толкование конституции, а 17,5% выбрали ответ, что такая поправка нанесёт ущерб международным отношениям, особенно отношениям с другими азиатскими странами. Среди защитников наиболее популярным ответом на вопрос о причинах своего выбора было то, что основная хартия устарела, в то время как наиболее популярный ответ оппонентов заключался в том, что пацифизм, закрепленный в

конституции, не даёт Японии стать полноценной военной державой [9].

Страны, виновные в развязывании Второй мировой войны, не могут по сегодняшний день, несмотря на высокий экономический и политический статус, войти в состав Совбеза ООН, о чём активно ведётся обсуждение более 30 лет. Однако амбиции Японии в сфере реализации своей внутренней и внешней политики заставляют принимать законодательство, закрепляющее за Японией статус мировой державы со всеми присущими атрибутами. Одним из последних препятствий на этом пути является статья 9 Конституции Японии, но которую японское правительство не обязывалось оставлять без изменений в дальнейшем. Для этого в мае 2017 года премьер-министр Синдзо Абэ установил предельный срок для пересмотра 9 статьи конституции (2020 год), с целью всестороннего обеспечения нормативно-правового статуса «сил самообороны» Японии. Хотя ему и не удалось выполнить свою политическую программу по вопросу о статусе вооружённых сил в полной мере, следует учесть преемственность японской политики и членство в одной партии – Либерально-демократической партии Японии. Последующие премьер-министры Ё. Суга и новый Ф. Кисида не отрицали в своих политических программах достижения и цели С. Абэ, а только хотели их развивать. Подтверждением этому является возобновление деятельности в антикитайском неформальном альянсе Японии совместно с США, Индией и Австралией (QUAD), который был создан по инициативе Абэ. Данный союз может стать ядром для формирования «азиатского НАТО» для формирования так называемого «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Если учитывать, что союз и направлен против КНР, не стоит исключать и потенциальные угрозы для Российской Федерации, так как одним из самых основных вопросов во внешней политике Ф. Кисиды назван вопрос о разрешении территориального спора с Россией по вопросу принадлежности Курильских островов Японии.

Выводы по данному исследованию. Результаты анализа законодательной базы Японии в области национальной безопасности и военного строительства позволяют утверждать, что действующие в настоящее время нормы обеспечивают эффективное функционирование Сил самообороны. Основными направлениями внешней политики и военного законодательства, необходимого для

гарантированного обеспечения национальной безопасности в условиях неблагоприятного развития военно-политической обстановки в регионе, «вынудят» парламент Японии изменить статью 9 конституции. Изложенное выше указывает на намерения Японии превратиться в будущем в одну из сильнейших в военном отношении держав в АТР, которая готова занять лидирующую роль в регионе, который будет с экономической, политической и военной позиции влиять на соседние государства и претендовать на спорные территории КНР и РФ.

Список использованных источников

1. Конституция Японской империи 11 февраля 1889 г. / Официальный сайт Тихоокеанского государственного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio55/. – (Дата обращения: 10.10.2021).

2. Конституция Японии / Официальный сайт Консультант плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=56080#jXwFNoSOmsAFawqO1>. – (Дата обращения: 10.10.2021).

3. Treaty of Peace with Japan. San Francisco, 8th September, 1951 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm>. – (Дата обращения: 10.10.2021).

4. Treaty of mutual cooperation and security between Japan and the United states of America / Официальный сайт Министерства иностранных дел Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>. – (Дата обращения: 10.10.2021).

5. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Д.В. Стрельцов; Ин-т востоковедения РАН; Моск. государственный институт международных отношений МИД России. – М.: Наука – Вост. Лит., 2015. – 279 с.

6. Дунаев В. Круг грозит замкнуться / В. Дунаев // Пограничник. – 1983. – № 9 (965). – С. 90-95.

7. Самсонов В. Законодательство Японии в сфере обороны и перспективы его совершенствования / В. Самсонов // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 2. – С. 2-8.

8. Николаев А. Нормативно-правовые аспекты строительства и применения Сил самообороны Японии в военных конфликтах

(2020) / Официальный сайт Fact Military [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://factmil.com/publ/strana/japonija/normativno_pравovye_aspekty_stroitelstva_i_primenenija_sil_samooborony_japonii_v_voennykh_konfliktakh_2020/56-1-0-1766. – (Дата обращения: 10.10.2021).

9. Japantimes. 69% oppose change to Japanese Constitution's war-renouncing Article 9, poll shows. Jun 22, 2020 / Официальный сайт The Japan times [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/22/national/japan-oppose-change-article-9-constitution/>. – (Дата обращения: 10.10.2021).